

BADIIY ASARLAR TAHLILIDA INTEGRATSION YONDASHUV

Xasanova Sarvinoz Yusuf qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Gumanitar fanlar fakulteti

o'zbek adabiyotshunosligi kafedrası

2-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar : Gulandom Tog`ayeva,

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Gumanitar fanlar fakulteti dotsenti, filologiya fanlari nomzodi

Email: g.togayeva@cspu.uz

OrcID: <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0008-0215-147>

Annotatsiya: Mazkur maqolada adabiyot ta'limida integratsion yondashuvning nazariy asoslari va amaliy qo'llanilishi keng yoritilgan. Integratsiya zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarning estetik dunyoqarashini rivojlantirish, fanlararo aloqalarni mustahkamlash, adabiy matnni hayotiy jarayonlar bilan bog'lashda muhim metod sifatida qaraladi. Ayniqsa, 7-sinf adabiyot darsligidagi asarlarni tahlil qilishda integratsion yondashuv samarali natija beradi. Chunki mazkur darslikda xalq og'zaki ijodi, mumtoz adabiyot, jadidlar ijodi va zamonaviy adabiyot namunalari jamlangan bo'lib, ularni tarix, falsafa, geografiya, biologiya, san'at va psixologiya kabi fanlar bilan integratsiya qilish imkoniyati mavjud.

Kalit so'zlar: integratsion yondashuv, adabiyot ta'limi, fanlararo bog'liqlik, tahlil, estetik tarbiya.

Annotation: This article provides a comprehensive overview of the theoretical foundations and practical application of the integrative approach in literature education. Integration is regarded as an important method in modern educational processes for developing students' aesthetic worldview, strengthening interdisciplinary connections, and linking literary texts with real-life contexts. In particular, the integrative approach proves effective in analyzing the works included in the 7th-grade literature textbook. This is because the textbook contains samples of folklore, classical literature, the works of Jadid writers, and modern literature, which offer opportunities for integration with subjects such as history, philosophy, geography, biology, art, and psychology.

Keywords: integrative approach, literature education, interdisciplinary connection, analysis, aesthetic education.

Bugungi globallashtirish sharoitida ta'lim jarayonida faqat bitta fan doirasida bilim berish yetarli emas. Chunki zamonaviy o'quvchi nafaqat adabiy matndan zavq olish, balki uni hayotiy tajribasi, boshqa fanlardagi bilimlari bilan bog'lash, turli nuqtai nazardan baholash imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Shu sababli adabiy asarlarni o'rganishda integratsion yondashuv pedagogik metod sifatida tobora ko'proq ahamiyat kasb etmoqda.

Integratsion yondashuv — bu adabiyot ta'limida asarni o'rganish jarayonida uni boshqa fanlar bilan bog'liq holda tahlil qilish, undagi badiiy, estetik, tarixiy, falsafiy, ijtimoiy va hatto tabiatshunoslik elementlarini aniqlash va ular asosida o'quvchida yaxlit dunyoqarash shakllantirish metodidir. Bunday yondashuv o'quvchilarda matnga faqat badiiy zavq manbai sifatida emas, balki ilmiy, ma'naviy va hayotiy hodisalarni anglashning universal vositasi sifatida qarash ko'nikmasini hosil qiladi.

O'zbekiston umumta'lim maktablarida o'quvchilarning tafakkurini kengaytirish, ularda tanqidiy fikrlashni shakllantirish va milliy hamda jahon adabiyoti boyliklarini chuqurroq anglash maqsadida integratsion yondashuvga alohida e'tibor berilmoqda. Ayniqsa, 7-sinf adabiyot darsligi mazkur metod uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Chunki undagi asarlar turli davr va turli madaniyat namoyandalarning ijodini qamrab olib, ularni fanlararo bog'lanishda o'rganish imkonini beradi. Masalan, Navoiy g'azallari tasavvuf falsafasi bilan, "Boburnoma" tarix va geografiya bilan, "Oqbo'yin" biologiya va psixologiya bilan, "Shum bola" ijtimoiy fanlar bilan, "Chol va dengiz" esa falsafa va biologiya bilan uyg'unlashtirilgan holda o'rganilishi mumkin.

Zulfiya va Asqad Muxtorning "Sog'inib" va "Oliy butunlik" she'rlari integratsion yondashuv uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Zulfiya she'rida insoniy tuyg'ularning tabiat bilan uyg'unligi, bahorning kelishi bilan bog'liq sog'inch hissi ifoda etiladi. Bu jarayonda nafaqat adabiy obraz, balki biologik jarayonlar — kurtaklar uyg'onishi, gullarning ochilishi ham muhim o'rin tutadi. Asqad Muxtorning "Oliy butunlik" she'rida esa falsafiy va ekologik mazmun uyg'unlashadi: inson tabiatning bir bo'lgi sifatida tasvirlanadi, tabiatga e'tibor va sadoqat g'oyasi ilgari suriladi. Demak, bu ikki she'rni tahlil qilishda adabiyot bilan birga ekologiya, falsafa va tarixiy dunyoqarash ham qamrab olinadi: [1:12];

Normurod Norqobilovning "Oqbo'yin" qissasi tabiat va inson o'rtasidagi o'zaro aloqani yoritadi. Muallif voqealarni retrospektiva usulida tasvirlaydi, ya'ni qahramon xotiralarini hikoya jarayoniga qo'shadi¹³⁶. Bu metodni adabiyot darsida tarixiy

¹³⁶ Norqobilov N. Oqbo'yin. – Toshkent: Cho'lpon nashriyoti, 2016.

voqealar ketma-ketligi, psixologik tafakkur jarayoni, biologik jihatdan tabiat manzaralari bilan integratsiya qilish mumkin. O'quvchilar qissaning mazmunini faqat badiiy syujet sifatida emas, balki tabiatshunoslik va psixologiya bilan bog'lab ko'rish imkoniga ega bo'ladilar.

7-sinf kitobida berilgan Ernest Hemingueyning "Chol va dengiz" qissasi integratsion tahlil uchun juda boy materialdir. Asarda oddiy baliqchi va dengiz tasviri orqali insonning kurashchanligi, iroda kuchi, hayotga bo'lgan muhabbati ifodalanadi. Ushbu asarni tahlil qilishda biologiya (dengiz hayoti, baliq turlari), geografiya (Golfstrim oqimi), tarix (XX asr Amerika hayoti), psixologiya (inson iroda kuchi va yolg'izlikka chidash) kabi yo'nalishlar bilan bog'lash mumkin. Shu tarzda asar o'quvchiga hayotiy falsafa va insoniy qadriyatlarni tushunishga yordam beradi.

Integratsion tahlil faqat bilim berish bilan cheklanmay, o'quvchilarda mustaqil fikrlash, voqealarni turli nuqtai nazardan baholash ko'nikmalarini shakllantiradi. Masalan, "Oqbo'yin" qissasi orqali o'quvchi tabiatni asrash g'oyasini anglaydi; "Sog'inib" she'ri orqali insoniy tuyg'ular va tabiat uyg'unligini his qiladi; "Chol va dengiz" orqali esa hayotiy kurash va iroda falsafasini o'rganadi. Shu tariqa adabiyot tarbiyaning universal vositasiga aylanadi.

Integratsion yondashuv nafaqat adabiy matnni badiiy-estetik tomondan anglash, balki uni boshqa fanlar bilan uyg'un holda tahlil qilish imkonini ham beradi. 7-sinf "Adabiyot" darsligida berilgan "Alisher Navoiy – Hazrati inson" mavzusini olaylik. Ushbu bobda Navoiy asarlaridagi insonparvarlik, komillikka intilish, adolat va ma'rifat g'oyalari faqatgina adabiyot nuqtayi nazaridan emas, balki tarix, falsafa va ma'naviyat fanlari bilan bog'liq holda tahlil qilinsa, o'quvchilarda yanada chuqurroq dunyoqarash shakllanadi. Masalan, "Mahbub ul-qulub" asaridagi axloqiy pand-nasihatlar o'quvchilarni nafaqat badiiy zavq olishga, balki tarixiy davrning ijtimoiy-siyosiy muhitini anglashga ham undaydi. Bu yondashuv o'quvchida adabiy obrazni voqelik bilan taqqoslash, Navoiy fikrlarining bugungi kunda ham dolzarbligini anglash imkonini yaratadi.

Shuningdek, darslikda keltirilgan "Boburnoma"dan parchalarda tabiat manzaralarini tasvirlash, shaxsiy kechinmalarni ifodalash bilan bir qatorda, geografiya va tarix fanlari bilan uzviy aloqani ko'rish mumkin. Boburning Hindistonga qilgan yurishlari, u yerdagi iqlim, o'simlik va hayvonot dunyosi haqidagi kuzatuvlari o'quvchilarga nafaqat adabiy zavq, balki ilmiy tasavvur ham beradi. Integratsion yondashuv orqali bu matnni tarix fanidagi "Boburiylar davlati" mavzusi bilan, geografiyada esa "Hindiston tabiat zonalari" mavzusi bilan bog'lab tahlil qilish

mumkin. Bunday bog'lanish o'quvchilarning adabiy matndan tashqariga chiqib, ko'p qirrali bilimga ega bo'lishlariga yordam beradi.

Darslikdagi xalq og'zaki ijodidan namunalar ham integratsion tahlil uchun katta imkoniyat yaratadi. Masalan, "Alpomish" dostonini o'rganishda faqatgina qahramonlik va epik tasvirlarga e'tibor qaratish yetarli emas. Uni tarixiy-geografik kontekstda, xalq urf-odatlarini va marosimlari bilan bog'lab tushuntirish orqali o'quvchilar xalqning o'zini o'zi ifodalash shakllarini kengroq anglaydi. Bundan tashqari, "Alpomish"ni jismoniy tarbiya va sport bilan integratsiya qilish ham mumkin: undagi polvonlik, kuch sinovlari, chavandozlik tasvirlari o'quvchilarga milliy sport turlarining ildizlarini ko'rsatadi.

Adabiyot darsligida keltirilgan G'afur G'ulomning "Shum bola" asari ham integratsion yondashuv orqali yanada samarali o'zlashtiriladi. Ushbu asarda bolalik shavqi, sho'xlik, jamiyatdagi turli ijtimoiy munosabatlar tasvirlangan. Uni psixologiya fanida bola shaxsining shakllanish jarayoni, ijtimoiylashuv omillari bilan bog'lash orqali o'quvchilar qahramonning ichki kechinmalarini yanada chuqurroq tushunishlari mumkin. Bundan tashqari, "Shum bola"dagi tarixiy davr tasvirlarini o'sha davr voqealari bilan bog'lash, o'quvchilarni mustaqil kuzatish va tahlilga undaydi.

Integratsion yondashuvning muhim jihati shundaki, u o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, mustaqil xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantiradi. Masalan, Oybekning "Navoiy" romanidan parcha o'qilganda, uni nafaqat badiiy tasvir, balki tarixiy haqiqat va yozuvchi fantaziyasi o'rtasidagi bog'liqlik nuqtayi nazaridan o'rganish o'quvchilarni bahsga chorlaydi. Bu esa o'quvchining adabiy asarga estetik zavq bilan qarashidan tashqari, uni ijtimoiy va ilmiy kontekstda baholash qobiliyatini ham oshiradi.

Integratsion yondashuv adabiyot darslarida o'quvchilarning estetik va intellektual rivojlanishida katta ahamiyatga ega. 7-sinf adabiyot kitobidagi asarlar turli fanlar bilan uzviy bog'lanib, o'quvchining ko'p qirrali dunyoqarashini shakllantiradi. Bu yondashuv yoshlarning nafaqat adabiyot, balki hayotiy voqealarni ham kengroq anglashiga xizmat qiladi. Demak, badiiy asarlarni integratsion asosda tahlil qilish o'quvchilarning tafakkurini kengaytiruvchi, ularni ijtimoiy hayotga tayyorlovchi muhim pedagogik metod hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirzayeva Z., Jalilov K. va boshq. Adabiyot. 7-sinf uchun darslik. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2022.
2. Navoiy A. G'azallar. – Toshkent: Fan, 2017.

3. Qodiriy A. O'tkan kunlar. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018.
4. Norqobilov N. Oqbo'yin. – Toshkent: Cho'lpon nashriyoti, 2016.